

OZEMPIC® E A DITADURA DA ESTÉTICA: IMPLICAÇÕES DO USO INDISCRIMINADO PARA EMAGRECIMENTO

OZEMPIC® AND THE DICTATORSHIP OF AESTHETICS: IMPLICATIONS OF INDISCRIMINATE USE FOR WEIGHT LOSS

Recebido em: 10/03/2025

Aprovado em: 28/05/2025

Angela Kaylanne Lemos Araujo (Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-5986-6081>)
Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário Santa Terezinha- CEST. São Luís, Maranhão, Brasil.

Giovanna de Sousa Fontes (Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-0061-6974>)
Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário Santa Terezinha- CEST. São Luís, Maranhão, Brasil.

Ana Beatriz Pinto Ferreira (Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-7314-0069>)
Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário Santa Terezinha- CEST. São Luís, Maranhão, Brasil.

Ana Paula Oldoni Gadelha da Silva (Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-7073-4399>)
Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário Santa Terezinha- CEST. São Luís, Maranhão, Brasil.

Geovanna Maria Dias Maia (Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-6879-8922>)
Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário Santa Terezinha- CEST. São Luís, Maranhão, Brasil.

Ênio Fernandes Aragão Soares (Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5788-8069>)
Mestre em Ciências da Saúde. Docente do Centro Universitário Santa Terezinha- CEST. São Luís, Maranhão, Brasil.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17486505>

Autor para correspondência:

Nome: Angela Kaylanne Lemos Araujo
E-mail: angelaaraujo.lemos@gmail.com

RESUMO

Introdução: Este texto aborda o aumento alarmante da diabetes e a crescente prevalência da obesidade, levando ao uso indiscriminado de medicamentos antidiabéticos para emagrecimento. Destaca também os impactos da pressão estética das mídias sociais nesse contexto. **Objetivo:** Analisar os efeitos do uso sem critério e promiscuo do Ozempic® associado ao emagrecimento. **Metodologia:** A busca por artigos nas bases CAPES, Scopus, PubMed e Google Acadêmico usou os descritores "Obesidade", "Secretagogos de Insulina" e

“Redução de Peso”. Foram incluídos estudos de 2019 a 2024, em português ou inglês, relacionados ao tema. Excluíram-se artigos incompletos, antigos (mais de 5 anos), em outros idiomas ou fora do tema. De 51 artigos encontrados, 15 foram excluídos por título, 8 por metodologia e 18 por data, resultando em 10 artigos selecionados para revisão. **Resultados:** O estudo analisou o uso da semaglutida para emagrecimento, alertando para seu uso inadequado e consequências como automedicação e riscos à saúde. Destacou-se a importância da orientação médica e a necessidade de conscientização sobre os perigos e vantagens desse medicamento. **Conclusão:** Esta revisão buscou destacar os riscos do uso imoderado da Semaglutida para emagrecimento, evidenciando a relação com automedicação e pressão estética. Conclui-se que há urgência em ações coordenadas e na conscientização pública. Além disso, reforça-se a importância de tratamentos prescritos por profissionais capacitados, que integrem aspectos físicos e mentais. Por fim, a colaboração entre profissionais de saúde, pacientes e órgãos reguladores é essencial para reduzir os efeitos negativos e promover melhores resultados em saúde.

Palavras-chave: Obesidade. Secretagogos de Insulina. Redução de Peso.

ABSTRACT

Introduction: This text addresses the alarming increase in diabetes and the growing prevalence of obesity, leading to the indiscriminate use of antidiabetic medications for weight loss. It also highlights the impacts of the aesthetic pressure of social media in this context. **Objective:** To analyze the effects of the uncritical and promiscuous use of Ozempic® associated with weight loss. **Methodology:** The search for articles in the CAPES, Scopus, PubMed, and Google Scholar databases used the descriptors “Obesity,” “Insulin Secretagogues,” and “Weight Loss.” Studies from 2019 to 2024, in Portuguese or English, related to the theme were included. Incomplete articles, old articles (more than 5 years), articles in other languages, or unrelated to the theme were excluded. Of the 51 articles found, 15 were excluded by title, 8 by methodology, and 18 by date, resulting in 10 articles selected for review. **Results:** The study analyzed the use of semaglutide for weight loss, warning about its inappropriate use and consequences such as self-medication and health risks. The importance of medical guidance and the need for awareness about the dangers and benefits of this medication were emphasized. **Conclusion:** This review aimed to highlight the risks of the immoderate use of semaglutide for weight loss, evidencing its relation to self-medication and aesthetic pressure. It concludes that there is an urgent need for coordinated actions and public awareness. Furthermore, it reinforces the importance of treatments prescribed by qualified professionals that integrate physical and mental aspects. Finally, collaboration among healthcare professionals, patients, and regulatory bodies is essential to reduce negative effects and promote better health outcomes.

Keywords: Obesity. Insulin Secretagogues. Weight Loss.

1 INTRODUÇÃO

É previsto que até 2045, 693 milhões de adultos já estejam afetados mundialmente pela diabetes e, só no Brasil, em 2020, havia mais de 16,5 milhões de pessoas com a doença, o que o tornava nosso país líder do *ranking* de pessoas com diabetes da América Latina (Andrade, *et al.*, 2023). Quando um indivíduo recebe o diagnóstico de “Diabetes *Melittus*”, muitas coisas mudam no cenário de vida desse paciente, dentre essas mudanças, estão a readaptação de hábitos alimentares e da prática de atividades físicas e, quando necessário, a redução do peso. Todavia, além de mudanças nos hábitos diários, é necessário o uso de alguns medicamentos para o seu tratamento (Nascimento, Lima e Trevisan, 2021). Dessa forma, um dos fármacos indicados para o tratamento da diabetes tipo 2, é a semaglutida, vendida no Brasil sob nome comercial Ozempic®.

Andrade *et al.* (2023) consideraram a obesidade como uma patologia de considerável impacto na saúde da população e que mantém uma relevante ligação com fatores ambientais é a obesidade. Ela se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, trazendo riscos à saúde. Medicamentos antidiabéticos como Metformina, Liraglutida e Semaglutida auxiliam na perda de peso ao reduzir o apetite, a ingestão de alimentos e retardar o esvaziamento gástrico, aumentando a sensação de saciedade. No entanto, esses efeitos têm levado ao uso crescente desses remédios para emagrecimento em pessoas sem diabetes, o que pode trazer riscos e preocupações (Zolin, 2022).

A automedicação é um grande desafio na saúde pública global, caracterizando-se pelo uso de medicamentos sem prescrição médica e sem supervisão adequada. Essa prática pode acarretar riscos substanciais ao indivíduo, como alterações no trânsito intestinal e outros efeitos adversos (Andrade *et al.*, 2023). Em 2021, a semaglutida foi avaliada como possível tratamento para obesidade, devido ao seu efeito quase indiscutível na perda de peso, pela estimulação do GLP-1 no hipotálamo, que regula o sistema endócrino. Estudos indicam que, comparada a

outros antidiabéticos, a semaglutida apresenta maior eficácia na redução da glicose e do peso (Nascimento; Lima; Trevisan, 2021).

Entretanto, esse medicamento, originalmente destinado ao uso sob orientação médica, tem sido amplamente utilizado de forma indiscriminada para emagrecimento, trazendo riscos à saúde dos usuários. Além disso, problemas como anorexia, bulimia e compulsão alimentar têm aumentado, em parte devido à frustração de quem não se enquadra no padrão de beleza promovido pelas mídias sociais (Souza; Santos, 2023). Esses padrões associam sucesso e felicidade a determinados corpos, enquanto corpos fora desse estereótipo são vinculados à infelicidade, favorecendo o surgimento desses transtornos alimentares (Pires; Bispo; Bonorino, 2019).

Nesse contexto, empresas e marcas, através da mídia e da propaganda, estabelecem um ciclo em que comercializam cada vez mais métodos e procedimentos que alteram o corpo, adaptando-o a um padrão criado pelos mesmos (Souza; Anjos, 2023). Assim, as plataformas de redes sociais, desempenham um papel significativo e influenciador para o público-alvo dessas entidades, mostrando uma realidade inatingível para a maioria de seus seguidores, os fazendo apelar para procedimentos mirabolantes e medicamentos indevidos, dessa forma, literalmente os fazendo pagar pelo preço de uma inalcançável perfeição (Guimarães; Silva, 2021).

Tendo isso em vista, este trabalho tem como objetivo analisar o impacto do uso indiscriminado do Ozempic® associado ao emagrecimento. Isso envolve investigar as práticas de automedicação, bem como os riscos à saúde decorrentes desse uso indevido e as influências da pressão estética promovida pelas mídias sociais nesse contexto.

2 MATERIAIS E MÉTODO

A revisão integrativa foi usada para analisar a literatura de forma ampla, pois essa abordagem possibilita compreender profundamente o tema com base em

estudos anteriores, apoiar discussões sobre métodos e resultados, e identificar a necessidade de novos estudos (Dermindo; Guerra; Gondinho, 2020). A busca pelos artigos foi realizada nas bases de dados do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), *Scopus*, *PubMed* e Google Acadêmico, utilizando os seguintes DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) de busca: "Obesidade", "Secretagogos de Insulina", " Redução de Peso".

A seleção das pesquisas seguiu etapas organizadas, começando pela identificação do tema e definição da questão de pesquisa, que orientaram a busca dos estudos. Após essa etapa, foram definidos critérios claros de inclusão e exclusão para garantir a relevância e atualidade dos artigos. Dessa forma, os estudos selecionados passaram por uma avaliação crítica, considerando a qualidade e consistência dos dados e, em seguida, feita a síntese dos resultados para reunir as principais informações encontradas. Por fim, a revisão foi organizada e apresentada de forma clara, destacando os achados mais importantes.

Como critérios de inclusão, foram usados: trabalhos escritos entre os anos de 2019 e 2024, nos idiomas português e inglês, que atendessem à temática presente e, como critérios de exclusão: os artigos incompletos e com mais de 5 anos/desatualizados, que não estivessem nos idiomas Português ou Inglês, bem como aqueles que não atendessem à temática proposta. Analisamos assim, 51 artigos encontrados, na seleção 15 foram excluídos pelo título, 10 excluídos por metodologia e 18 excluídos a partir da leitura do resumo estruturado, sendo assim utilizados 8 artigos.

Fluxograma 1- Seleção de artigos: base de dados, resultados e critérios de inclusão e exclusão.

Fonte: Elaborada pelos autores.

3 RESULTADOS

Após a análise das bases de dados, foram selecionados 8 artigos para compor a amostra final. Esses artigos foram utilizados como referência para embasar a discussão dos resultados. A revisão abrangeu uma análise de diversos estudos recentes sobre o uso indevido do Ozempic® para tratar obesidade e, a influência das mídias sócias sobre isso. Os estudos incluídos na revisão estão detalhados no Quadro 1, apresentando informações como título, referência e conteúdo.

Quadro 1- Perfil dos estudos incluídos, com título, referência e principais assuntos.

Título	Referências	Principais Assuntos
A atuação do farmacêutico no uso da semaglutida (Ozempic®): uma revisão integrativa.	NASCIMENTO, J. C. do; LIMA, W. M. G.; TREVISAN, M. A atuação do farmacêutico no uso da semaglutida (Ozempic®): uma revisão integrativa / The performance of the pharmacist in the use of semaglutida (Ozempic®): an integrative review. Brazilian Journal of Development , Curitiba, PR, v. 7, n. 11, p. 108982–108996, 26 nov. 2021. Disponível em: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i7.30134 . Acesso	A revisão integrativa explora o papel do farmacêutico no uso da semaglutida (Ozempic®), destacando seu envolvimento na orientação, acompanhamento e monitoramento de pacientes. São discutidos aspectos como a viabilidade clínica, efetividade e aplicabilidade desse medicamento, oferecendo uma visão abrangente do trabalho do farmacêutico nesse contexto terapêutico.

	em: 04 jun. 2025.	
Análise do perfil dos estudantes que consomem medicamentos antiobesidade: uma revisão narrativa da literatura.	SENA, Gabriel Silva; FERREIRA, Juliana Barros. Análise do perfil dos estudantes que consomem medicamentos antiobesidade: uma revisão narrativa da literatura. Revista Eletrônica Acervo Saúde , v. 15, n. 10, p. e11199, 2022. DOI: 10.25248/reas.e11199.2022 . Acesso em: 04 jun. 2025.	O artigo analisa o perfil de estudantes que consomem medicamentos antiobesidade por meio de uma revisão narrativa. Publicado na Revista Eletrônica Acervo Saúde, ele oferece conexões sobre esse padrão de consumo entre estudantes.
Semaglutida: Medicamentos antidiabéticos utilizados com a finalidade de perda de peso.	ANDRADE, Sâmia Moreira de; ANDRADE, Maria Victória Macedo de; FARIA, Pedro Henrique Almeida de; ROSA, Luís Marcelo Vieira; COSTA, Plínio Robson Cavalcante; PIRES, Luiz Gustavo Freitas. Metformin, Liraglutide e Semaglutide: Antidiabetic drugs used for the purpose of weight loss / Metformina, Liraglutida e Semaglutida: Medicamentos antidiabéticos utilizados com a finalidade de perda de peso. Diversitas Journal , v. 8, n. 4, p. 2723–2731, 2023. DOI: 10.12345/dj.v8i4.2720. Disponível em: https://www.diversitasjournal.com.br/diversitas_journal/article/view/2720 . Acesso em: 04 jun. 2025.	O artigo discute o uso de metformina, liraglutida e semaglutida como medicamentos antidiabéticos com potencial para perda de peso. Essas substâncias são analisadas quanto à sua eficácia e segurança nesse contexto, fornecendo informações relevantes sobre estratégias terapêuticas para pacientes com diabetes e obesidade.

EFEITOS DO USO DO OZEMPIC® (SEMAGLUTIDA) NO TRATAMENTO DA OBESIDADE.	RODRIGUES, K. <i>et al.</i> Efeitos do uso do Ozempic® (semaglutida) no tratamento da obesidade. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro , v. 13, n. 1, 29 nov. 2023. Disponível em: Acesso em: 04 jun. 2025.	A pesquisa analisa os efeitos do Ozempic® (semaglutida) no tratamento da obesidade, destacando sua efetividade na redução de peso e controle glicêmico. Além disso, são abordados aspectos como a tolerabilidade do medicamento e seus benefícios adicionais para pacientes com excesso de peso, fornecendo informações importantes para a prática clínica.
Uso irracional de medicamentos : análise do conteúdo veiculado no TikTok sobre medicamentos e suplementos emagrecedores.	FANTAUSS, S. S. Uso irracional de medicamentos: análise do conteúdo veiculado no TikTok sobre medicamentos e suplementos emagrecedores. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Faculdade de Farmácia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/265224 . Acesso em: 04 jun. 2025.	A pesquisa analisa o uso irracional de medicamentos e suplementos emagrecedores com base em conteúdos do TikTok. São abordados os riscos à saúde e a qualidade das informações veiculadas, além do impacto dessas mensagens na saúde dos usuários
O preço da perfeição.	GUIMARÃES, Patricia Specimille; SILVA, Ruth Stein. O preço da perfeição. Revista Pet Economia UFES , v. 2, n. 1, p. 14–17, 2021. Disponível em: Acesso em: 04 jun. 2025.	O artigo discute questões relacionadas aos padrões de beleza e suas consequências na sociedade contemporânea. Os autores abordam temas como autoimagem, pressões sociais e impactos na saúde mental, oferecendo uma reflexão crítica sobre a busca incessante pela perfeição estética.

<p>Public Interest in the Off-Label Use of Glucagon-Like Peptide 1 Agonists (Ozempic®) for Cosmetic Weight Loss: A Google Trends Analysis.</p>	<p>HAN, S. H. <i>et al.</i> Public interest in the off-label use of glucagon-like peptide 1 agonists (Ozempic) for cosmetic weight loss: a Google Trends analysis. Aesthetic Surgery Journal, Oxford, v. 44, n. 1, p. 60-67, Jan. 2024. DOI: 10.1093/asj/sjad235. Acesso em: 04 jun. 2025.</p>	<p>O estudo analisa o interesse público no uso off-label do Ozempic® para emagrecimento estético por meio de uma análise do Google Trends. O objetivo é compreender a procura por informações sobre esse tipo de uso do medicamento na internet. Os resultados buscam fornecer informações sobre o interesse e a busca do público por essa prática.</p>
<p>What Is Best for Weight Loss? A Comparative Review of the Safety and Efficacy of Bariatric Surgery Versus Glucagon-Like Peptide-1 Analogue.</p>	<p>KLAIR, N. <i>et al.</i> What is best for weight loss? A comparative review of the safety and efficacy of Bariatric Surgery versus glucagon-like peptide-1 analogue. Cureus, San Francisco, CA, v. 15, n. 9, p. e46197, Sep. 2023. DOI: 10.7759/cureus.46197. Acesso em: 04 jun. 2025.</p>	<p>O artigo apresenta uma revisão comparativa da segurança e eficácia da cirurgia bariátrica versus o uso de análogos do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1). Publicado na revista Cureus, o estudo analisa as opções de tratamento para perda de peso, oferecendo uma análise crítica das duas abordagens.</p>

Fonte: Elaboração própria, 2025.

4 DISCUSSÃO

Através da síntese dos estudos revisados, observa-se que todos os artigos estão interligados, ressaltando problemáticas importantes relacionadas ao uso indevido da semaglutida. Cada estudo apresentou de forma clara e objetiva tópicos relevantes sobre o tema, abordando diferentes aspectos do uso da semaglutida (Ozempic®) no contexto do emagrecimento e do tratamento da obesidade. Essa conexão entre os artigos evidencia a complexidade e os múltiplos impactos do uso inadequado desse medicamento.

A semaglutida, originalmente para tratar diabetes tipo 2, foi o medicamento mais vendido no Brasil em 2021, gerando preocupação pelo uso fora das indicações aprovadas (Fantaus, 2023). Em resposta, a Associação Brasileira para Estudo da

Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO) e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) emitiram, em março de 2023, uma declaração conjunta reforçando a necessidade de uso responsável e prescrição médica do Ozempic®. Ainda nesse raciocínio, entre 2021 e 2023, o cenário piorou, lucro com o medicamento aumentou em 51%, com vendas no Brasil chegando a 3,1 bilhões de reais, a maior receita anual já registrada para um único remédio no país (Ribeiro, 2024).

Uma análise no Google Trends, realizada a partir de um estudo, foi conduzida usando o termo "Ozempic® perda de peso". Isso mostrou que além das pessoas interessadas no diabetes tipo 2 (DM2), houve também um aumento significativo de interesse na perda de peso com o medicamento. Não foi surpreendente constatar que quatro dos cinco estados com maior volume de pesquisa (VSR) por "Ozempic®" também estão entre os cinco estados com maior prevalência de obesidade, conforme dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Han *et al.*).

A pesquisa de Sena e Ferreira (2022) analisou 129 estudantes que consumiam antidiabéticos e constatou que 78% eram solteiros, indicando que a pressão social para encontrar parceiros incentiva a busca pela perfeição corporal, especialmente por causa dos estigmas relacionados ao excesso de peso. Na literatura, também foi observado que estudantes com maior escolaridade têm maior tendência a usar essas substâncias, possivelmente devido ao conhecimento técnico que os leva a se automedicar, principalmente se os mesmos forem da área de saúde, ou seja, quanto maior a idade, escolaridade e o conhecimento, maior a autonomia para tomar essas decisões assim (Sena e Ferreira, 2022; Rabello, 2024).

Já Rodrigues *et al.* (2023) alertaram que o uso indiscriminado da semaglutida para emagrecimento é inadequado e pode causar efeitos colaterais, pois muitas pessoas focam apenas na perda de peso, ignorando os riscos à saúde. O tratamento, assim como qualquer outro deve ser sempre feito sob supervisão e orientação de um profissional da área, que avalie e monitore o uso correto do medicamento. Além

disso, Fantaus (2023) destacou que o uso descontrolado do Ozempic® gerou escassez no mercado brasileiro e nos EUA, prejudicando pacientes que dependem do medicamento para tratar diabetes, ou seja, o uso de quem não precisava necessariamente, diminuiu e invalidou o uso de quem dependia do mesmo.

Diante desse cenário, destaca-se o papel fundamental do profissional de saúde, especialmente do farmacêutico, na orientação correta sobre o uso desses medicamentos, garantindo um tratamento seguro e eficaz (Nascimento, Lima e Trevisan, 2021). Além disso, a relação entre padrões estéticos e saúde mental evidencia que a busca pela perfeição pode desencadear distúrbios alimentares e problemas psicológicos, reforçando a necessidade de uma abordagem integrada e personalizada no cuidado da obesidade e das questões relacionadas à imagem corporal (Guimarães e Silva, 2021).

Por fim, os estudos buscaram ressaltar a importância de ampliar a conscientização sobre os riscos e benefícios desses medicamentos para promover um cuidado mais completo e responsável. Contudo, é importante reconhecer que algumas limitações, como o tamanho da amostra e a diversidade dos participantes, podem influenciar a generalização dos resultados. Apesar disso, as descobertas fornecem subsídios valiosos para profissionais de saúde, destacando a necessidade de estratégias educativas contínuas e de um diálogo mais efetivo com os pacientes, contribuindo para a melhoria da prática clínica e a segurança no uso desses medicamentos.

5 CONCLUSÃO

Pela observação dos aspectos apresentados, constata-se que é de suma importância e preocupação o uso indiscriminado de medicamentos para emagrecimento, especialmente por pessoas não diabéticas, além de incentivar a automedicação e fortalecer a pressão estética existente. Isso gera buscas inadequadas por fármacos ou procedimentos rápidos, o que evidencia a necessidade

urgente de ações coordenadas e conscientização pública. Nesse sentido, a resposta das autoridades de saúde, como a ABESO e SBEM, foi importante ao reforçar a necessidade de tratamentos sérios, prescritos por profissionais qualificados, que considerem tanto o aspecto físico quanto a saúde mental dos pacientes.

Assim, é fundamental ampliar a conscientização sobre os riscos e benefícios dos tratamentos, promovendo uma abordagem personalizada e multidisciplinar para a obesidade e a imagem corporal. Somente com a colaboração entre profissionais, pacientes e órgãos reguladores será possível reduzir os efeitos negativos do uso inadequado de medicamentos como a semaglutida. Dessa forma, com essa combinação de ações, enfrentar e vencer os desafios presentes nessa área, para garantindo assim, melhores resultados de saúde para a população.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Sâmia Moreira de; ANDRADE, Maria Victória Macedo de; FARIA, Pedro Henrique Almeida de; ROSA, Luís Marcelo Vieira; COSTA, Plínio Robson Cavalcante; PIRES, Luiz Gustavo Freitas. Metformin, Liraglutide e Semaglutide: Antidiabetic drugs used for the purpose of weight loss / Metformina, Liraglutida e Semaglutida: Medicamentos antidiabéticos utilizados com a finalidade de perda de peso. **Diversitas Journal**, v. 8, n. 4, p. 2723–2731, 2023. DOI: 10.12345/dj.v8i4.2720. Disponível em: https://www.diversitasjournal.com.br/diversitas_journal/article/view/2720. Acesso em: 04 jun. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA (ABESO); SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA (SBEM). **Nota conjunta da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO) e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) à população e à imprensa sobre muitas publicações e notícias recentes sobre o uso da semaglutida no Brasil no tratamento da obesidade e para emagrecimento.**, 2023. Disponível em: https://abeso.org.br/wp-content/uploads/2023/03/R3_Nota-Conjunta-Associao.pdf. Acesso em: 04 jun. 2025.

BUSSULAR, Aline Guignone *et al.* Uso de sibutramina como terapia farmacológica no tratamento da obesidade. **Revista Multivix Esfera Acadêmica Saúde**, Vitória, ES, v. 4, n. 1, p. 40-49, 2011. Disponível em: <https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2020/02/revista-esfera-saude-v04-n01-artigo04.pdf>. Acesso em: 04 jun. 2025.

FANTAU, S. S. **Uso irracional de medicamentos: análise do conteúdo veiculado no TikTok sobre medicamentos e suplementos emagrecedores**. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Faculdade de Farmácia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/265224>. Acesso em: 04 jun. 2025.

GUIMARÃES, Patricia Specimille; SILVA, Ruth Stein. O preço da perfeição. **Revista Pet Economia UFES**, v. 2, n. 1, p. 14–17, 2021. Disponível em: Acesso em: 04 jun. 2025.

HAN, S. H. *et al.* Public interest in the off-label use of glucagon-like peptide 1 agonists (Ozempic) for cosmetic weight loss: a Google Trends analysis. **Aesthetic Surgery Journal**, Oxford, v. 44, n. 1, p. 60-67, Jan. 2024. DOI: 10.1093/asj/sjad235. Acesso em: 04 jun. 2025.

HUMPHREY, C. D.; LAWRENCE, A. C. Implications of Ozempic® and Other Semaglutide Medications for Facial Plastic Surgeons. **Facial Plastic Surgery: FPS**, [New York, NY], 29 Aug. 2023. Epub ahead of print. DOI: 10.1055/a-2148-6321. Acesso em: 04 jun. 2025.

KLAIR, N. *et al.* What is best for weight loss? A comparative review of the safety and efficacy of Bariatric Surgery versus glucagon-like peptide-1 analogue. **Cureus**, San Francisco, CA, v. 15, n. 9, p. e46197, Sep. 2023. DOI: 10.7759/cureus.46197. Acesso em: 04 jun. 2025.

NASCIMENTO, J. C. do; LIMA, W. M. G.; TREVISAN, M. A atuação do farmacêutico no uso da semaglutida (Ozempic®): uma revisão integrativa / The performance of the pharmacist in the use of semaglutida (Ozempic®): an integrative review. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, PR, v. 7, n. 11, p. 108982–108996, 26 nov. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i7.30134>. Acesso em: 04 jun. 2025.

REBELLO, Paulo Henrique Rodrigues. **Perfil de automedicação em estudantes da área da saúde**. Orientador: Hellen Pollyanna Mantelo Cecilio. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) – Faculdade de Medicina,

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, 2024. Disponível em:
<https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10087>. Acesso em: 04 jun. 2025.

REDAÇÃO VEJA. Novo Ozempic: a corrida das farmacêuticas por remédios voltados à perda de peso. **Veja**, São Paulo, 20 jun. 2023. Economia. Disponível em:
<https://veja.abril.com.br/economia/novo-ozempic-a-corrida-das-farmacenticas-por-remedios-voltados-a-perda-de-peso/>. Acesso em: 04 jun. 2025.

RODRIGUES, K. *et al.* Efeitos do uso do Ozempic® (semaglutida) no tratamento da obesidade. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 13, n. 1, 29 nov. 2023. Disponível em: Acesso em: 04 jun. 2025.

SENA, Gabriel Silva; FERREIRA, Juliana Barros. Análise do perfil dos estudantes que consomem medicamentos antiobesidade: uma revisão narrativa da literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 10, p. e11199, 2022. DOI: 10.25248/reas.e11199.2022. Acesso em: 04 jun. 2025.

SOUZA, Dalila Conceição de; ANJOS, Geisielba Pereira dos. **Riscos do uso indiscriminado de ozempic para emagrecer**: com ênfase na sua comercialização. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) – Centro Universitário UniFG, Guanambi, BA, 2023. Disponível em:
<https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/defd09c8-ba0a-436e-b64a-f12bf18dc359>. Acesso em: 04 jun. 2025.

VARELLA, Drauzio. O perigo dos remédios de diabetes usados para emagrecer. **Drauzio Varella**, 15 maio 2023. Disponível em:
<https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-cronicas/diabetes/o-perigo-dos-remedios-de-diabetes-usados-para-emagrecer/>. Acesso em: 04 jun. 2025.

Conflito de interesse

Não houve conflito de interesses durante a escrita dessa revisão.